

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ КУНИДА ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹
ИИБ Академияси мустақил изланувчиси¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656750>

Аннотация. Мақола Ўзбекистон Республикасида “Хуқуқбузарликлар профилактикаси куни” тадбирларини ташкил этишнинг хуқуқий асосларига бағишланган. Унда жиноятчиликка қарши курашиш ва унинг олдини олишда давлат органлари ва жамиятнинг масъулиятини ошириш, хуқуқий тарғибот фаолиятининг аҳамияти ва қонунчилик базаси кўриб чиқилади. Хусусан, 2014 йилдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун, 2017 йилдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси куни”ни белгилаш тўғрисидаги ПҚ-2833-сон қарор ва бошқа норматив-хуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинади. Мақолада Қорақалпоғистон Республикасида 2021-2022 йиллардаги жиноятчилик статистикаси асосида маҳаллаларнинг “яшил”, “сарик” ва “қизил” тоифаларга ажратилиши ва улардаги жиноятчилик кўрсаткичларининг ўзгаришлари кўрсатилган. Шунингдек, коррупция, порахўрлик ва бошқа жиноятларга қарши курашишда махсус профилактик чора-тадбирлар, ахборот-тарбиявий ва виктимологик тадбирларнинг аҳамияти таъкидланади. Хуқуқий тарғиботнинг самарадорлигини ошириш учун қонунларга “хуқуқий тарғибот” тушунчасининг таърифини киритиш таклиф этилади.

Калит сўзлар. хуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши курашиш, хуқуқий тарғибот, коррупцияга қарши курашиш, қонун устуворлиги, маҳалла жиноятчилиги, профилактик чора-тадбирлар, виктимологик профилактика, Ўзбекистон қонунчилиги, хуқуқий онг.

Ҳеч бир жамият кишиларсиз ҳамда мулкисиз бўлиши мумкин эмас. Ҳар қандай жамият асосида фуқароларнинг хуқуқ ва эркинликлари

мавжуд бўлади. Демак, шахс ва мулк жамият асосини ташкил этадиган асосий элементлар, десак хато бўлмайди. Шахсни ва мулкни ҳимоя қилиш жиноят қонунининг устувор вазифаларидандир.

Мамлакатимизда жиноятчиликнинг анча кўп тарқалганлиги ва унинг жамиятга кўп миқдорда зарар етказиши, унинг олдини олиш заруриятини келтириб чиқаради. Ҳозирги кунда жиноятчиликнинг умумий динамикаси, унинг кўринишлари кўпайиб бораётганлиги ҳам мавзунинг долзарблигидан далолат беради. Ундан ташқари, ҳаёт кечириш учун зарур маблағларни одамларнинг берган пораси йўли билан топаётган шахс фақат жиноятчи сифатида хавfli бўлмай, унинг қилмиши туфайли давлатга, фуқароларга моддий зарар етказилиши билан бир қаторда, жиноятчиликнинг оқибатлари аҳолига, айниқса, ёшлар тарбиясига салбий таъсир кўрсатади. Шундай экан, жиноятчиликка қарши курашувчи органларга масъулият юклайди. Зеро, Президентимиз Ш.М. Мирзиёевнинг 2017 йил 15 ноябрдаги “Тартиб-интизом ва масъулиятни кучайтириш, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳитини мустаҳкамлаш – ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигининг асосий омилидир” номли марузасида кўрилаётган чораларга қарамасдан, товламачилик, терроризм, порахўрлик каби барча жиноятларни кескин камайтиришга эришилмаётгани таъкидлаб ўтилди. Бундай жиноятларнинг асосий сабаблари фуқаролик ҳамда давлат бошқаруви муносабатларини қонун доирасида амалга оширмасликка бориб тақалади. Оқибатда бу содда одамларнинг жиноят қурбони бўлишига олиб келмоқда¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев раислигида 2017 йил 27 июль куни жиноятчиликнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалаларига

¹ Ш.М. Мирзиёевнинг 2017 йил 15 ноябрдаги “Тартиб-интизом ва масъулиятни кучайтириш, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳитини мустаҳкамлаш – ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигининг асосий омилидир” номли марузаси. www/uz.uz.

бағишланган видеоселектор йиғилишида, давлатимиз раҳбари жиноятчилик кўрсаткичларининг юқорилигига алоҳида эътибор қаратди.

Жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида 2023 йил 12 ой давомида Қорақалпоғистон Республикасида содир этилган умумий жиноятларнинг сони 1,85%га ошган. Бу жиноятчилик статистикасининг 2021 йилги статистик кўрсаткичини юқорилаганини Қорақалпоғистон Республикасида содир этилган жиноятчилик сонининг ошганлигини кўрсатади.

Маҳалла жиноятчилиги бўйича мавжуд 424 та маҳалла “яшил”, “сарик” ва “қизил” тоифаларга ажратилиб, шулардан:

- 139 та (32,8 %) маҳаллада жиноят содир этилмаган “яшил” тоифага,
- 115 та (27,1 %) маҳаллада жиноятчилик камайган ва барқарорлиги сақланган “сарик” тоифага,
- 170 та (40,1 %) маҳаллада жиноятчилик салмоғи ортган «қизил» тоифа маҳаллаларга ажратилди.

Ушбу кўрсаткич, 2021 йилнинг 12 ойида 424 та маҳаллада қуйидаги кўрсаткичларни кўрсатган:

- 167 та (39,4 %) маҳалла “яшил” тоифа;
- 113 та (26,7 %) маҳалла “сарик” тоифа;
- 144 та (34,0 %) маҳалла “қизил” тоифа.

Статистик маълумотлар таҳлили, 2022 йилда яшил тоифадаги маҳаллалар сони 28 та (6,6%)га камайганини ҳамда сарик тоифадаги маҳаллалар сони 2 та (0,4%)га, қизил тоифадаги маҳаллалар сони 26 та (6,1%)га ошганлигини кўришимиз мумкин.

Қизил тоифага киритилган 170 та маҳаллани шаҳар ва туманлар кесиминда таҳлил қилинганида Нукус шаҳрида 25 та, Тахиатошда 5 та, Амударёда 24 та, Берунийда 14 та, Қонликўлда 4 та, Қораўзакда 5 та, Кегейлида 7 та, Қўнғиротда 13 та, Мўйноқда 6 та, Нукус туманида 4 та, Тахтакўпирда 5 та, Тўрткулда 18 та, Хўжайлида 12 та, Чимбойда 11 та,

Шуманайда 4 та, Элликқалъада 11 та ва Бузатовда 2 та маҳалланинг ушбу тоифага эга бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Шаҳар-туман кесимида жиноятларни таҳлил қиладигга бўлсак, Нукус шаҳрида жами 64 маҳалланинг 10 таси (15,6 %) да жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 29 таси (45,3%) да жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 25 таси (39,1 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага киритилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 165 та жиноят содир этилган.

Тахиатош туманида жами 13 та маҳалланинг 4 таси (30,8 %) жиноят соди этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 4 таси (30,8%) жиноятлар камайган ва барқарорги таъминланган «сарик» маҳалла тоифасига, 5 таси (38,5 %) жиноятчилик салмоғи ортган «қизил” тоифадаги маҳаллага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 19 жиноят содир этилган. Ушбу маҳаллалар қуйидагилар: Тахиатош МФЙ, Сарайкўл МФЙ, Жайхун МФЙ, Халқлар дўстлиги МФЙ, Марказий МФЙ.

Амударё туманида жами 49 та маҳалланинг 11 таси (22,4 %) жиноят соди этилмаган маҳалла «яшил” тоифага, 14 таси (28,6%) жиноят камайган ва жиноятчилик кўрсаткичининг барқаролик таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 24 таси (49,0 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 68 та жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Беш том МФЙ, Босув МФЙ, Гулзор МФЙ, Қипчоқ МФЙ, Ойбек номли МФЙ, Олмазор МФЙ, Арна бўйи МФЙ, Беш овул МФЙ, Бўз солма МФЙ, Дўстлик МФЙ, Қорамон МФЙ, Тош қалъа МФЙ, Фаровон МФЙ, Хизр эли МФЙ, Бой овул МФЙ, Бўз ёп

ОФЙ, Дурунки МФЙ, Жумуртов ШФЙ, Куюк кўпир ОФЙ, Тор ёп МФЙ, Хитой ОФЙ, Алишер Навоий номли МФЙ, Бўстон МФЙ, Тош ёп ОФЙдарга тўғри келади.

Беруний туманида жами 40та маҳалланинг 13 таси (32,5 %) жиноят соди этилмаган маҳалла «яшил» тоифага, 13 таси (32,5 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 14 таси (35,0%) жиноятчилик салмоғи ортган «қизил» тоифага ажратилган.

- «қизил» тоифага киритилган маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 50 та жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Беруний ОФЙ, Бийбазар ОФЙ, Хоразм МФЙ, Наврўз МФЙ, Саркоп ОФЙ, Амир Темур МФЙ, Жайхун МФЙ, Озод ОФЙ, Янгиобод МФЙ, Бунёдкор МФЙ, Тўқимачи МФЙ, Шаббаз ОФЙ, Шаббоз МФЙ, Шимом ОФЙларга тўғри келади.

Қонликўл туманида жами 11 та маҳалланинг 3 таси (27,3 %) жиноят содир этилмаган маҳалла «яшил» тоифага, 4 таси (36,4 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 4 таси (36,4 %) жиноятчилик салмоғи ортган «қизил» тоифага ажратилган.

- «қизил» тоифага киритилган маҳалланинг олдини олиш мумкин бўлган 11 та жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Наврўз АПЖ 2, Маданият 2, Жайхун 1, Қонликўл ППЖ 6 маҳаллаларига тўғри келади.

Қораўзак туманида жами 13 та маҳалланинг: 6 таси (46,2 %) жиноят содир этилмаган маҳалла «яшил» тоифага, 2 таси (15,4 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 5 таси (38,5 %) жиноятчилик салмоғи ортган «қизил» тоифага ажратилган.

- «қизил» тоифага киритилган маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 10та жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Бердах АПЖ 2, Қораўзак ППЖ 3, Ата макан 1, Гарезсизлик 2, Қараўзак АПЖ 2 маҳаллаларига тўғри келмоқда.

Кегейли туманида жами 16 та маҳалланинг 8 таси (50,0 %) жиноят содир этилмаган маҳалла «яшил» тоифага, 1 таси (6,3 %) жиноятчилик

камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 7 таси (43,8 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 15 та жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Жузимбағ АПЖ 2, Нурлы бостан 3, Абат макан 1, Бахытлы 2, Гужим терек 2, Актуба АПЖ 2, Қумшунгил АПЖ 3 маҳаллаларига тўғри келмоқда.

Қўнғирот туманида жами 39 маҳалланинг 11 таси (28,2 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 15 таси (38,5 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 13 таси (33,3 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 61 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Гулабад 3, Хорезм АПЖ 4, Ажинияз АПЖ 4, Қанли АПЖ 4, Қонырат АПЖ 3, Бостан 3, Туран 2, Қонырат 14, Азатлық 12, Санаат 4, Қыпшақ АПЖ 4, Навоий 2, Суёнли АПЖ 2 маҳаллаларига тўғри келмоқда.

Мўйноқ туманида жами 12 та Маҳалланинг 3 таси (25,0 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 3 таси (25,0 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 6 таси (50,0 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 15 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Ҳақим ата 1, Учсай 3, Мадели 4, Муйноқ 2, Арал 2, Дўстлик 3 маҳаллаларига тўғри келмоқда

Нукус туманида жами 10 Маҳалланинг 2 таси (20 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 4 таси (40 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 4 таси (40 %) жиноятчилик салмоғи ортган «қизил” тоифага ажратилган.

- «қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 15 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Бақаншақли 3, Қутанкөл 2, Арбаши 2, Саманбай 8 маҳаллаларига тўғри келмоқда.

Тахтакўпир туманида жами 17 та маҳалланинг 12 таси (70,6 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 5 таси (29,4 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 7 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу жиноятлар Атакөл АПЖ 1, Даўқара АПЖ 2, Ғаресизлик 1, Ўзбекистан 1, Тахтакўпир ППЖ 2 маҳаллаларига тўғри келмоқда.

Тўрткул туманида жами 37 та маҳалланинг 10 таси (27,0 %) жиноят содир этилмаган маҳалла «яшил» тоифага, 9 таси (24,3 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 18 таси (48,6 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 60 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Дўстлик МФЙ, Ёшлик МФЙ, Ёнбошқалъа ОФЙ, Беруний МФЙ, Шодлик МФЙ, Боғёп МФЙ, Гулистон МФЙ, Ибн-Сино МФЙ, Мустақиллик МФЙ, Навоий МФЙ, Янгиобод МФЙ, Қумбаскан ОФЙ, Ўзбекистон МФЙ, Марказобод МФЙ, Тинчлик МФЙ, Тошкент МФЙ, Туркистон МФЙ, Уллубоғ ОФЙ маҳаллаларига тўғри келади.

Хўжайли туманида жами 26 та маҳалланинг 9 таси (34,6 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 5 таси (19,2 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 12 таси (46,2 %) жиноятчилик салмоғи ортган «қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 36 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Обод 6, Қумжыққын АПЖ 2, Саманкул АПЖ 4, Байтерек 3, Сарышунгил АПЖ 3, Қыркыншы 1, Суенли 3, Бунёдкар 2, Жанконирад 3, Амударья 3, Маденият 4, Шағалакол 2 маҳаллаларига тўғри келади.

Чимбой туманида жами 22 та маҳалланинг 10 таси (45,5 %) жиноят содир этилмаган маҳалла «яшил” тоифага, 1 таси (4,5 %) жиноятчилик

камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 11 таси (50,0 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 15 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Кўкшиқалъа 1, Қостерек АПЖ 1, Тазғара АПЖ 1, Темир жол гузари 1, Гужимли 1, Қизилўзек АПЖ 1, Абат макан 1, Жипек Жоли 2, Оржап 2 Шахтемир 2 маҳаллаларига тўғри келади.

Шуманай туманида жами 13 та маҳалланинг 5 таси (38,5 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 4 таси (30,8 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 4 таси (30,8 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 10 жиноят содир этилган бўлиб, бу кўрсаткич Бегжап АПЖ 3, Маденият 1, Наўрыз 3, Таза базар 3 маҳаллаларига тўғри келади.

Элликқалъа туманида жами 37 та маҳалланинг 19 таси (51,4 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 7 таси (18,9 %) жиноятчилик камайган ва барқарорги таъминланган маҳалла «сарик» тоифага, 11 таси (29,7 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 23 жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич Сахтиён ППЖ 1, Гулистон АПЖ 3, Дустлик 2, Думанқалъа 2, Чўпон 2, Элликқалъа АПЖ 4, Аязқалъа 3, Бўстон 1, Ибн Сино 2, А.Навоий 2, Тошкент 1 маҳаллаларига тўғри келади..

Бузатов туманида жами 5 маҳалланинг 3 таси (60,0 %) жиноят содир этилмаган маҳалла “яшил” тоифага, 2 таси (40,0 %) жиноятчилик салмоғи ортган “қизил” тоифага ажратилган.

- “қизил” тоифага киритилган ажратилган Маҳаллаларда олдини олиш мумкин бўлган 5 та жиноят содир этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич

Бозатов ППЖ 2, Еркиндаръя АПЖ 3 маҳаллаларига тўғри келади.

Юқорида зикр қилинган статистик маълумотлар таҳлили Қорақалпоғистон Республикасида 2021-2022 йиллар давомида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида олиб борилган профилактик тадбирларнинг самарадорлик кўрсаткичи паст эканлигини, жиноят субъектларига ҳеч қандай ижобий таъсир кўрсатмаётганлидан далолат беради. Бу эса ўз ўрнида, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида олиб борилаётган ишлар самарадорлигини оширишга дастурамал бўлиб хизмат қилиши, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳафталик кучайтирилган тарзда ташкил этилишига доир ҳуқуқий асосларнинг ишлаб чиқилишига сабаб бўлади.

Ушбу келтирилган статистик таҳлиллар Қорақалпоғистон Республикасида жиноятчиликка қарши самарали курашни ташкил этиш механизми дастурини ишлаб чиқиш лозимлигини, жиноятчиликнинг кўпайишига шароит яратиб берувчи омилларни аниқлаб уларни бартараф этиш лозимлигини англатади.

Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни доирасида жиноятчиликка қарши кураш ҳамда унинг олдини олишга қаратилган ҳуқуқий асослари яратилиб мунтазам равишда такомиллаштириб келинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон қонуни, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4075- сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши

курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон қарори билан тасдиқланган “Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссия тўғрисида”ги низом, ҳамда ПҚ-2833-сон қарори билан “Хуқуқбузарликлар профилактикаси куни” мақоми ҳафтанинг ҳар пайшанба куни учун берилганлиги ҳам эътиборга сазовордир.

“Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси таркиби”, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 августдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6275-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 июлдаги “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва болалар масалалари бўйича қорақалпоғистон республикаси, вилоятлар ва тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 363-сон Қарори” “Одам савдосига қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси тўғрисида”ги низом, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 2019 йил 30 июлдаги. “Одам савдосига қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси таркиби тўғрисидаги” ПФ-5775-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йилдаги 23 августдаги “Ички ишлар органлари бошқарув, назорат ва шахсий таркиб билан ишлашнинг самарали тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3919-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 февралдаги “Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-3528-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 июндаги “Тошкент шаҳрида жамоат

тартибини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–3786-сон қарори қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 22 февралдаги 137-сон қарори билан тасдиқланган “Бириктирилган ҳудудда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятини баҳолаш тартиби тўғрисида”ги низом, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 январдаги “Фуқаролар ва жамоат ташкилотларини ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашдаги фаол иштироки учун рағбатлантириш тартиби тўғрисидаги”, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 7 февралдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасаларнинг мансабдор шахслари томонидан чиқариладиган расмий огоҳлантириш шаклини ҳамда уни чиқариш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 60-сон қарор, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 1 мартдаги 15-сон қарори билан тасдиқланган “Фуқаролар ва жамоат ташкилотларини ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишдаги фаол иштироки учун рағбатлантириш тартиби тўғрисида”ги низоми, тегишли вазирликларнинг 2014 йил 4 ноябрдаги 5-сон қўшма қарори билан тасдиқланган “Ҳуқуқбузарликлар фактлари ҳамда ҳуқуқбузарликлар билан боғлиқ бошқа ҳолатлар ҳақида ички ишлар органларига хабар қилиш тартиби тўғрисида”ги йўриқнома қабул қилинди. Шунга қарамадан, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга ошириш тизими ва механизмларида бир-қатор ташкилий ва ҳуқуқий муаммоларнинг мавжудлиги, ушбу масалаларни ҳуқуқий тартибга солиш борасида илмий изланиш олиб бориш ва тегишли тавсия ва хулосаларни ишлаб чиқиш

мавзунинг долзарблиги ва аҳамиятини ташкил этади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида жиноятчиликка қарши фаол ҳуқуқий тарғибот ишлари олиб борилиб, уларни ташкил қилишда бир қатор қонун ҳужжатлари дастурамал бўлиб хизмат қилади. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида ҳуқуқий тарғибот субъектлари томонидан махсус дастурларнинг ишлаб чиқилиши ва ҳаётга татбиқ қилиниши эса энг аввало, улар учун етакчи ҳуқуқий асос вазифасини бажарувчи фундаментал қонун ҳужжатларининг мавжудлигини талаб этади. Бу ўринда мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларнинг комплекс ҳуқуқий ечимини белгилаб берувчи мустақам ҳуқуқий асос сифатида “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг ўз вақтида қабул қилиниб, ҳаётга жорий этилганлигини таъкидлаш жоиз. Мазкур қонун ўзининг тартибга соладиган муносабатлари миқёси ҳамда ушбу фаолиятни олиб боришда давлат ва нодавлат тузилмалари ўртасидаги ҳамкорликка оид муносабатларнинг ҳуқуқий ечимларини белгилаш жиҳатидан бир мунча институционал тизимни муносиб белгилаб беради. Бироқ, қонун нормаларини таҳлил қилганимизда айрим бир эътирозли ҳолатларнинг мавжудлиги кўзга ташланади. Хусусан, қонун гарчи, ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини таъминлашда ҳуқуқий тарғиботнинг ўрни ҳамда роли юқорилигини инкор этмаса-да, қонунда “ҳуқуқий тарғибот” атамасига таъриф берилмаган. Шу нуқтаи-назардан келиб чиқиб, тадқиқотимиз давомида олиб борган илмий изланишларимиз ҳамда мазкур йўналишдаги олимлар ва амалиёт ходимларининг фикр-мулоҳазалари, шунингдек хорижий мамлакатлар қонунчилик амалиётининг қиёсий таҳлилига асосланиб, амалдаги қонуннинг 3-моддасига “Ҳуқуқий тарғибот” тушунчасининг таърифини киритиш лозим деб ҳисоблаймиз. Мамлакатимизда ҳуқуқий тарғибот тизимининг фаолият самарадорлигини оширишда яна бир муҳим ҳуқуқий

асос сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармонини эътироф этиш лозим. Унда аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш ва ҳуқуқий тарғиботни яхшилаш давлат сиёсатининг асосий йўналиши этиб белгиланди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 13 мартдаги “Давлат ташкилотлари ходимларининг ҳуқуқий саводхонлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида Ички ишлар органлари ходимлари, уларнинг оила аъзолари, ёшлар ҳуқуқий маданияти ва саводхонлигини, коррупциядек жирканч иллатга қарши куришиш маданиятини ошириш чора-тадбирлари белгилаб қўйилди. Вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва ҳуқуқий тарғибот тизимини янада такомиллаштиришда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Болалар масалалари бўйича миллий комиссия тўғрисидаги низомни ва болалар масалалари бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори муҳим роль ўйнади. Демак, юқоридаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши ва ҳаётга жорий қилиниши шундан далолат берадики, Ўзбекистонда ҳуқуқий тарғиботнинг асосий субъекти – давлатнинг ҳуқуқий тарғибот тизимини самарали ташкил этиш учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор яратилган. Аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш, муайян ҳудудда фуқароларнинг ҳуқуқий тарғиботсини лозим даражада муносиб йўлга қўйиш жараёнида маҳалла алоҳида ўринга эга бўлиб ҳисобланади. Шундай экан, мамлакатимизда мазкур институт фаолиятининг айнан ушбу йўналишида қандай ҳуқуқий

асослар яратилганлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунда жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини амалга оширишнинг яна қандай моддий ва процессуал механизмлари яратилганлиги каби масалаларни илмий-назарий ва амалий концептуал жиҳатдан тизимли таҳлил этишга зарурият мавжуд деб ҳисоблаймиз.

Бу борада, М.М. Галимов томонидан таклиф этилган ва тузилмавий-функционал алоқалар бутун мажмуининг таҳлиliga асосланган ҳуқуқий тарғибот тизими орқали ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунда жиноятчиликка қарши курашиш энг мақбул ҳисобланади. Унга мувофиқ, ҳуқуқий тарғибот тизимида қуйидагиларни фарқлаш керак:

1) ҳуқуқий-тарбиявий фаолиятни амалга ошириш ваколатига эга органлар ва ташкилотлар, яъни ҳуқуқий тарғибот субъектлари;

2) ҳуқуқий тарғибот орқали жиноятчиликни жиловлаш мақсадларига эришиш учун қўлланиладиган ҳуқуқий тарғибот воситалари;

3) ҳуқуқий тарғибот мазмунини ташкил этувчи ҳуқуқий – тарбиявий тадбирлар;

4) ҳуқуқий тарғибиявий таъсир кўрсатиладиган тарбия объектлари, яъни мансабдор шахслар, алоҳида фуқаролар, аҳолининг турли тоифалари ёки бутун мамлакат аҳолиси².

Юридик адабиётларда ҳуқуқий тарғиботнинг бир қатор усуллари кўрсатиб ўтилган. Масалан, Х.Т. Одилқориев ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда бир қанча ҳуқуқий тарғибот усулларидан фойдаланиш мумкинлигини таъкидлаб, уларнинг ишонтириш, огоҳлантириш, рағбатлантириш, мажбурлаш ва жазолаш каби турларини

^{2 2} Галимов М.М. Учебные записки Института социальных и гуманитарных знаний: В 4 т. – Казань: Изд-во «Юниверсум», 2007. – (Вып. 6). Выпуск 6. В четырёх томах Том 3 Юридические Науки

ажратиб кўрсатади³. Чиндан ҳам ҳуқуқий тарғибот орқали жиноятчиларга нисбатан қонунчилигимза мавжуд бўлган нормалар ва коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонунчилик ҳақида фаоллик билан маълумот берса уларнинг жиноий ҳаракатларига барҳам бериш мумкин. Бунда уларга Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги кодекси, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида ўрнатилган жиноятчиларга нисбатан улар содир этган жиноий ҳаракатлари орқали келиб чиқиши мумкин бўлган ҳуқуқий оқибатларини англаши уларга антижиноий руҳдаги зарба бериши шубҳасиздир.

Юқорида келтирилган қонун ҳужжатларида умумий профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқарилган бўлиб, ушбу қонун ҳужжатлари асосида жиноятчиликнинг олдини олиш юзасидан аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқиш лозимлигини билдиради. Коррупция жиноятларининг олдини олишдаги асосий йўналиш умумижтимоий миқёсдаги иқтисодиётнинг бир маромда ривожланишини таъминлаш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш, иқтисодий самара ва ижтимоий адолатни мувофиқлаштириш, халқнинг маънавий анъаналарини юзага чиқариш ва ривожлантириш каби тадбирлар билан узвийдир⁴.

Шу сабабли порахўлик жиноятларини олдини олишда махсус профилактика чораларини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Коррупция жиноятининг мулкӣ муносабатлар билан узвий боғлиқлиги, уни содир этишнинг усуллари ва турларининг ранг-баранглиги сабабли, порахурликнинг олдини олишда махсус чораларни тўғри танлаш ва қўллашни тақозо этади. Фанда махсус чора-тадбирлар сифатида

³ Одилқориев Х.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Тошкент. “Адолат”, 2018. – 528 б.

⁴ Фирибгарлик жиноятларини очиш, тергов қилиш, уларни сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш: Амалӣ-услубӣ қўлланма / Б.Э.Закиров, Я.А.Абдулхаков, Ж.С.Мухтаров ва бошқ. Масъул муҳаррир ю.ф.д. Д.М.Мирзаев. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2017. – 87б. (26-б).

жиноятларнинг сабаб ва шароитларини бартараф қилишга қаратилган профилактик тадбирлар тушунилиши кўрсатилган.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кунида ўтказиладиган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактика тадбирлари доирасида ахборот-тарбиявий ва виқтимологик чора-тадбирлар сифатида қўйидагиларни кўрсатиш мумкин:

– жиноятларнинг таркиби, динамикаси ва географиясини криминалогик таҳлил этиш ҳамда олинган натижалардан уларнинг олдини олиш чора-тадбирларини кўришда фойдаланишни йўлга қўйиш;

– айрим тоифадаги шахслар томонидан содир этилаётган жиноятлар хусусида аҳолини огоҳ этишни йўлга қўйиш, ижтимоий тармоқларда ҳамда оммавий ахборот воситаларида жиноятларни, уларни содир этилиш усуллари уларни касб этиб олган шахслар ҳақида мунтазам хабарлар бериб бориш ва ушбу жараёни ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни доирасида максимал кучайтиришга эришиш;

– жиноятчилар тажовузидан сақланиш учун аҳолига ҳуқуқий маслаҳатлар, тарғиботлар бериб бориш, ишонч телефонлари ҳамда коррупциядан жабр кўрганларга хизмат кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш;

– ўзларига маълум бўлиб қолган жиноят ҳолатлари юзасидан фуқаролар, тадбиркорлар, корхона, муассаса ва бошқа тузилмаларнинг раҳбарларини фирибгарлар билан тўқнаш келиш ҳолатлари бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига мурожаат қилиш тўғрисида хабардор қилиб бориш, мурожаат қилишнинг соддалаштирилган тартибини йўлга қўйиш;

– “Ёшлар иттифоқи” ва кенг жамоатчиликни жалб этган ҳолда аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида жиноятчилик ҳолатларининг оқибатлари тўғрисида тушунтириш ишларини йўлга қўйиш;

– жиноят содир этган содир этган ва содир этишга мойил бўлган шахсларга мунтазам таъсир кўрсатиш ва уларни тўғри йўлга солиш

(профилактик суҳбатлар ўтказиш, иш ва ўқиш жойларида хулқини назорат қилишни ташкил этиш ва зарур ҳолларда бошқа машғулотлар билан бандлигини таъминлаш).

Жиноятчилик усуллари ва турларининг кўплиги, замонавий усулларнинг қўлланилиши, жиноятчи шахсининг мослашувчанлиги ва профессионалиги бу турдаги жиноятларни аниқлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга қўшимча қийинчиликлар яратмоқда. Жамиятнинг барча соҳаларида жиноят содир этилиш ҳолатлари кенг тарқалганлиги бу турдаги жиноятларнинг криминологик тавсифини ўрганишни тақозо этади.

Жиноятларининг сабаби, шарт-шароитлари ва жиноятчи шахсини ўрганиш жиноятни тез очилишига кўмак бериш бир вақтда жиноят содир этилишини олдини олишга хизмат қилади.